

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

[0:00:00.0] IH-M-D

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.7 Audiodatei: IH-M-D.m4a (Sprache: German (de) | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Füllworte: 1 | Pausen markieren: 1)

[0:00:03.0] Martin Jobst: Vielen Dank für die Zeit. In meiner Masterarbeit untersuche ich, wie allgemeine Instandhaltungstätigkeiten, Dokumentation, Informationssuche, Abstimmung und Rückmeldung durch datenbasierte Analyse-Tools und intelligente Assistenzfunktionen entlastet werden können. Mich interessiert deine Einschätzung aus Sicht der Führungsebene und Organisationsperspektive. Das Gespräch wird vertraulich ausgewertet. Meine erste Frage. (..) Beschreib kurz bitte einfach deine Rolle und deinen Verantwortungsbereich vor allem im Kontext der Instandhaltung. Vielleicht wer du kurz bist, was du machst.

[0:00:48.0] IH-M-D: Also, mein Name ist [Name]. Ich bin Meister in der Instandhaltung im Bereich Cockpitfertigung, habe da [Anzahl] Mitarbeiter zu betreuen, Elektrik, Mechanik und Werkzeugbau, ja, bin seit [Jahren] in der Position, seit Jahren, genau. (..)

[0:01:08.0] Martin Jobst: Passt, wie eng bist du mit dem operativen Instandhaltungsalltag der Techniker verbunden? (..)

[0:01:15.0] IH-M-D: Naja, wir haben jeden Tag in der Früh unsere 7-Uhr-Runde, wo wir die Störungen der letzten Tages besprechen, einmal in der Woche gibt's, ja, eine Technik-Runde nennt man das bei uns, da besprechen wir dann die kompletten Themen der letzten Woche, was wir offene Störungen haben, also die deklarieren wir im Vorfeld in der Morgenrunde, sagen dann, hey, welche Themen haben uns wichtig, wo müssen wir dran arbeiten, und diese trinken wir dann in der Technik-Runde. (...)

[0:01:46.0] Martin Jobst: Ansonsten, wie, generell, du wirst wahrscheinlich den ganzen Tag Berührungspunkte mit den Technikern und mit den Leuten haben, weil das ist dein Tagesgeschäft, oder?

[0:01:53.0] IH-M-D: Ja, das ist das Tagesgeschäft, gehen da früh immer durch, schauen wir, die Anlagen selber ein bisschen mit an, die Leute ein bisschen zum Wahntag, so, was irgendwie gewesen ist in der Nachtsicht her, deswegen fange ich relativ früh schon an, ja. Weil aber der Kontakt einfach mit den Leuten wichtig ist. (.)

[0:02:11.0] Martin Jobst: Welche allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten, also nicht direkte Anlagenarbeiten, beobachtest du bei dir im Team am häufigsten? (..) Was fällt dir das am ersten Blick, was sind die...

[0:02:18.0] IH-M-D: Was nicht Instandhaltungstätigkeiten sind?

[0:02:21.0] Martin Jobst: Was nicht die direkten

Anlagenarbeiten, also diese ganzen allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten, was fällt dir da am meisten auf, wo die Leute am meisten gebunden sind? (..)

- 12 [0:02:34.0] IH-M-D: Naja, das sind viele so Hausmeister-Tätigkeiten, nenne ich es jetzt Mal, wo mal einen Rammschutz hin bauen, den Spiegel aufhängen, irgendwelche Bildschirme montieren, ja, dann haben wir ja, Lagerbereich, wo es nicht unbedingt zur Kern-IH gehört, sag ich mal, und da jetzt, Themen wie, Keyuser SAP, ja. (...)
- 13 [0:03:07.0] Martin Jobst: Also fallen quasi schon einige Arbeiten an, die, wo jetzt nicht direkt an den Anlagen oder direkt wertschöpfend sind, gibt's schon einige Arbeiten?
- 14 [0:03:13.0] IH-M-D: Ja, da haben wir schon einiges zu tun, ja.
- 15 [0:03:14.0] Martin Jobst: Du hast quasi erwähnt, ihr habt quasi sogar einen, der wo nur ausschließlich nicht wertschöpfende Arbeit macht, quasi eine Person angestellt, die wo zuständig ist für...
- 16 [0:03:21.0] IH-M-D: Ja, unsere SAP Keyuser, und dann, Lagerverwaltung haben wir auch noch zwei, Mitarbeiter. (.) Also überall das aussenrum, wo wir jetzt hier in EKWs, das bedeutet bestellungen schreiben, ja, sich um die Prüfmittel kümmern, Gefahrgutmanagement, Prüfmittelmanagement. (..)
- 17 [0:03:39.0] Martin Jobst: Wenn man jetzt mal die gesamte Instandhaltung zusammenfasst, wie viel Prozent, würdest du sagen, ist wertschöpfende Arbeit und wie viel ist nicht wertschöpfende, also diese allgemeinen Tätigkeiten? Wenn man jetzt mal alle, du hast vorher von 48 Personen gesprochen, wenn man jetzt mal alles über einen Kamm schert und so eine Aussage ungefähr treffen? (..)
- 18 [0:03:56.0] IH-M-D: Wertschöpfen, jetzt bezogen auf, Elektrik, Mechanik, Werkzeugbau,
- 19 [0:04:03.0] Martin Jobst: Nein, alle ist mit drin. All in all. (10 Sekunden Pause)
- 20 [0:04:18.0] IH-M-D: Sagen 60, 70 Prozent in so einer Richtung.
- 21 [0:04:19.0] Martin Jobst: Ist wertschöpfend und 30 Prozent nicht wertschöpfend. Ja. (.) 70, 30. Okay, super. (.) Dann kommt der erste Themenblock. (.) Kapazitätsrelevante allgemeine Tätigkeiten. Welche allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten, also Dokumentation, Abstimmung, Informationssuche und Rückmeldung, binden aus deiner Sicht die meisten Kapazitäten im Team? Also was die, was sind auch die Großzahl der Leute? Du hast vorher gesagt, ihr habt für Lager einen und für SAP eine Person. Für Lager sogar zwei, hast du gesagt. Aber was bindet da allgemein das Kernteam die meiste Arbeit an allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten? (..)
- 22 [0:04:57.0] IH-M-D: Ja, Fehleranalyse, Störbehebung.
- 23 [0:05:01.0] Martin Jobst: Das ist aber wertschöpfend, also

..UK 1.4 Qualifizierungs- und Compliance

..UK 1.2 Dokumentations-, Informations-

nicht wertschöpfend. Achso, nicht wertschöpfend Tätigkeiten. (.....)

..UK 1.2 Dokumentations-, Informations- un

24

[0:05:10.0] IH-M-D: Ja, EKWs erstellen, also Angebote anfordern von Frenddfirmen, sag ich mal. (...) Dann die EKW-Erstellung, bis der Einkaufswagen irgendwo genehmigt ist. Oft einmal ein Technische Anbieterempfehlung schreiben oder sowas dazu. (.....) Die Lagerverwaltung, Ware - vereinnahmen – zubuchen und einlagern, mal eine Ausgabe. Also wenn irgendwie Produktionsmitarbeiter kommen, wo dann Handschuhe oder Verbrauchsmaterialien holen und bestellen. (.....)

25

[0:05:58.0] Martin Jobst: Passt. (.....) Okay, passt. (..) Wo siehst du die größten strukturellen Reibungsverluste? Also Stellen, an denen Kapazitäten verloren gehen. Nicht wegen technischer Komplexität, sondern wegen organisatorischer oder informationsbezogener Schwäche. Also was bedeutet das? Gibt es irgendwo Probleme, wo man vielleicht hängen bleibt, weil nicht allen Mitarbeitern alle Informationen vorliegen? Oder wo die Schnittstellen einfach schwierig sind? Gibt es da irgendwelche Schwachstellen, wo du siehst?

26

[0:06:39.0] IH-M-D: Ja, Schwachstellen sind immer ein bisschen Schichtübergaben. Also immer, wenn Menschen miteinander reden, vielleicht über zwei Schichten irgendwas transportieren müssen. (...) Da bleibt oft einmal einiges liegen, sag ich mal. (..) Wo wir auch in der Morgenrunde oft mal da stehen und sagen, ja, was ist denn da genau gewesen? Was können wir, was müssen wir wieder warten, bis die Spätschicht kommt? (..)

27

[0:07:01.0] Martin Jobst: Das sind jetzt die Schnittstellen unterhalb von den Schichten. (...) Okay. (.....) Was wäre besser, wenn diese Schichtübergaben 100% perfekt laufen würden? Was für Vorteile würde das bringen? (..)

..UK 2.4 Koordinations- und Kommunil

28

[0:07:17.0] IH-M-D: Ja, die Mitarbeiter werden informiert. Also wir wissen, also für die Störbesprechungen bin auch ich dann besser informiert. (..) Zur Störungsbehebung wird man schneller, man kann schneller reagieren. Ja, wenn man irgendwelche Firmen mitbraucht dazu, wo man in der Frische dann schon irgendwas beauftragen kann. Wenn man weiß, in der Spätschicht war irgendein größeres Problem, wo man einfach Hilfe brauchen könnte.

..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitende

..UK 5.3 Steigerung der Anlagenverfüç

29

[0:07:50.0] Martin Jobst: Das heißt quasi, dass vielleicht manchmal Informationen verschluckt werden und dann muss man einen Tag wieder warten, bis die Informationen kommen

30

[0:08:02.0] IH-M-D: Genau und hier und verliert man viel Zeit. (.)

..UK 1.2 Dokumentations-, Informati

31

[0:08:05.0] Martin Jobst: Okay, sehr gut. Nächster Themenblock, Datentransparenz und Steuerung. Welche Informationen fehlen heute, um allgemeine Instandhaltungstätigkeiten besser zu steuern und priorisieren zu können? (.....) Vielleicht um das besser fassen zu können. Gibt es Bereiche, in denen du vermutest, dass zu viel Kapazität

..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapazitätä

..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapazitätsg

..UK 2.4 Koordinations- und Kommunil

..UK 1.2 Dokumentations-, Information

..UK 2.2 Systemfragmentierung und D

..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitendenzufr

..UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen

..UK 4.3 Technologieskepsis und Kc

..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapazitätä

..UK 5.2 Verbesserte Wissens- und

..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeiter

32

gebunden ist, aber heute es keine verlässlichen Daten dazu gibt? Vielleicht, wenn man das auf Lagerhaltung oder sowas umbindet, dass da irgendwelche Daten nicht gut aufbereitet sind, dass man das etwas verbessern könnte, dass man sich dadurch Zeit erspart? (..)

[0:08:41.0] IH-M-D: Ja, ich glaube, dass man viel Bürokratie im Unternehmen aufgebaut hat, wo man viele Stellen irgendwo abfragen muss, (..) bis irgendwas genehmigt wird. (.....) Ja, Richtung Lager, Verwaltung, Ersatzteilmanagement gibt es vielleicht sehr wenig Auswertemöglichkeiten. (.....) wo man oft viel manuell nachschauen muss, also wo man Bestellungen wartet und sagt, man hat keinen aktuellen Stand irgendwie, wie ist jetzt eine Ersatzteilversorgung für Anlage A oder B?

33

[0:09:21.0] Martin Jobst: Also man muss quasi sehr oft weite Wege gehen, viele Leute rückfragen, das durch viele sehr oft diskutieren in verschiedenen Kreisen. (.....)

34

[0:09:32.0] IH-M-D: Ja man muss hier sehr viele Schnittstellen abgrasen und Infos einholen.

35

[0:09:37.0] Martin Jobst: Stellen wir uns mal fiktive Situationen vor. Stellen wir uns mal vor, wir hätten ein Dashboard, das uns in Echtzeit anzeigt, wie viel Zeit das Team für allgemeine Tätigkeiten aufwendet. (..) Also dass man dann genau sieht, wir haben jetzt gestern fünf Stunden lang für irgendwelche Dokumentationen, wir haben fünf Stunden für Ersatzteilmanagement, Schulungen, das und das. Würde das Entlastung bringen oder würde es einen Vorteil bringen, wenn man sowas sieht? (....)

36

[0:10:09.0] IH-M-D: Ja, ein Vorteil, wenn wir da halt Verschwendung vielleicht aufzeigen, (....) müsste halt irgendwie automatisch funktionieren. Also wenn das jetzt wieder irgendwelche Leute pflegen und gegen müssen, dann kommen wieder Fehler. Dann ist natürlich, ja, das verloren gegangen, was man gewinnen wollte vielleicht.

37

[0:10:26.0] Martin Jobst: Welche Entscheidungen könnten dadurch besser getroffen werden, wenn man das hätte? (..)

38

[0:10:38.0] IH-M-D: Ja, Richtung Personalplanung, wo man Richtung Vorgesetzten darstellen kann, hey, bei Neuanlagen brauchen wir kurzfristig mehr Mitarbeiter Kapazitäten. (.....)

39

[0:10:54.0] Martin Jobst: Würde das Ganze auch Fragen zur Datenqualität oder Buchungsdisziplin aufwerfen? Du hast vorher mal gesagt, das ist nur, nur wenn das gut gepflegt ist.

40

[0:11:03.0] IH-M-D: Ja, logisch, das ist essenziell. (..)

41

[0:11:07.0] Martin Jobst: Also es müsste gut gepflegt werden, damit das Ganze dann auch wirklich der Realität entspricht. (..)

42

[0:11:12.0] IH-M-D: Ja. (..)

43

[0:11:13.0] Martin Jobst: Sehr gut. (....) Welche digitalen Lösungen gibt es heute schon, die heute schon eingesetzt

werden, um die allgemeinen Standortungstätigkeiten zu unterstützen? Was funktioniert gut und was nicht gut? Also was gibt es da bei euch im Unternehmen schon für? (.)

44 [0:11:30.0] IH-M-D: Ja, SAP, wo Störungen geschrieben werden, Wartungen angelegt werden. (..) Dann haben wir Smart Maintenance. (..)

45 [0:11:37.0] Martin Jobst: Was ist Smart Maintenance?

46 [0:11:40.0] IH-M-D: Das nutzen wir in der Zerstördatenerfassung, nenne ich es jetzt mal. (..) Technisch, organisatorisch, also wie gesagt, nicht nur technische Themen, auch OGA-Themen, wo die Produktion vielleicht bremsen, wenn irgendwelche Gruppengespräche oder sowas werden. (10 Sekunden Pause)

47 [0:11:56.0] Martin Jobst: Ja, perfekt. (..)

48 [0:11:58.0] IH-M-D: IPS-T könnte man vielleicht noch aufschreiben für die Störauswertung. (....)

49 [0:12:04.0] Martin Jobst: IPS-T ist, was ist das Programm? (..)

50 [0:12:06.0] IH-M-D: Die Anlagen senden Fehlermeldungen und das wird über das System dann gemonitort und da kann man es dann eben auswerten. (...)

..UK 5.2 Verbesserte Wissens- und Planung

51 [0:12:19.0] Martin Jobst: Da sieht man dann quasi, wo, wie lange welche Anlagestörungen gehabt hat, was für Störungen.

52 [0:12:30.0] IH-M-D: Genau, man kann auch filtern, danach kann man suchen, wie oft ist die Störungen aufgetreten in der letzten Zeitraum X.

53 [0:12:38.0] Martin Jobst: Gibt es da gewisse Systemgrenzen, die noch größere Probleme machen, wo das ein bisschen einschneiden und legitimieren auch von, dass man sagt, okay, hier sind uns die Hände gebunden, wir würden gern mehr Infos haben, aber es gibt einfach nicht mehr Infos.

..UK 1.2 Dokumentations-, Informations-

54 [0:12:51.0] IH-M-D: Ja, aus dem IPS-T raus, es ist immer wieder ein hoher Pflegeaufwand, also die Anlagen müssen da sauber gepflegt sein, die Störmeldungen müssen sauber deklariert sein. Also sprich, ist es eine Technische Störung, ist es eine organisatorische Störung, ist eine Verbindungsstörung, wie auch immer, IT-Thema, das kann man alles mit dem System deklarieren, aber die Anlagen müssen halt dementsprechend programmiert sein, die Fehlermeldungen. (.)

..UK 2.1 Systemkomplexität und Bedienb:

55 [0:13:09.0] Martin Jobst: Und wenn das Ganze nicht gut programmiert ist?

56 [0:13:15.0] IH-M-D: Dann ist halt das System umso schlechter und die Qualität der Daten halt, ja. (...)

57 [0:13:23.0] Martin Jobst: Kann man ja quasi sagen, dass es auch, also es gibt es anscheinend bei vielen Anlagen schon, aber es funktioniert bei manchen besser, bei manchen schlechter, aber es ist jetzt nicht, dass man sagt, das

..UK 2.1 Systemkomplexität und Bedienbarkeit

..UK 3.4 Systemintegration

..UK 5.2 Verbesserte Wissens- u

..UK 2.2 Systemfragmentierung

..UK 5.4 Entlastung und Mitarbei

..UK 3.1 Automatisierung der Dokumentation

..UK 5.2 Verbesserte Wissens- und Planu

..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitendenz

..UK 3.5 Einfachheit und Intuitivität

..UK 2.1 Systemkomplexität und Bec

..UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen

..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nic

funktioniert 100% top überall. (.)

58

[0:13:32.0] IH-M-D: Ja, bei Anlagen, die so eingekauft werden, also die Neuanlagen, sag ich mal, da funktioniert das schon sehr gut. (.) Bestandsanlagen ist da ein großes Thema, wo man, umkehrschluss es natürlich auch gar kein Kapazität und Gelder bekommt, wenn man irgendwie was...

59

[0:13:47.0] Martin Jobst: Aber das ganze System wäre quasi auch nur gut, wenn wirklich alle Anlagen man darin sehen könnte. Also wenn es wirklich einheitlich über alles gleich gut wäre, dann wäre das am besten nutzbar.

60

[0:13:56.0] IH-M-D: Ja, da hätten wir auch einen sauberen Schichtbericht, der dann funktioniert und automatisiert versendet wird.

61

[0:14:03.0] Martin Jobst: Perfekt. (.....) Wenn ihr ein gezielt datenbasiertes Analyse-Tool oder intelligente Assistenzfunktion für eure Instandhaltung einführen könntet, wo wäre es am besten anzufangen und warum? Also wenn wir jetzt da wirklich so ein Alleskönner einführen würden, wo wird er am besten eingesetzt zu Beginn, wo alle Informationen ausspuckt, wo man als Instandhalter nur haben möchte. (...)

62

[0:14:34.0] IH-M-D: Wie meinst du, wo er eingesetzt wäre? (..)

63

[0:14:37.0] Martin Jobst: Du könntest dir quasi jetzt einen Wunsch äußern, du hast ein perfektes Tool, das wo alles kann, (..) wo könnte man das ansetzen? Wir haben jetzt nur einen Versuch, wäre das am besten mit diesen, mit der Anlagenauswertung oder bessere Stördokumentation, wo, oder besseres Lagermanagement, wo wäre, wo sollte man da aus deiner Sicht anfangen, wo es der größte Benefit wäre?

64

[0:14:59.0] IH-M-D: Also der größte Benefit, was ich glaube, ist IPS-T. Weil wenn man da eine saubere Datenbasis hat, auf das baut sich eigentlich dann alles auf, auf das baut sich Störungen auf. Kann man es aber auswerten, wann Störung X aufgetreten ist, wie oft, in welchem Zeitraum, welche Anlage betroffen. (...)

65

[0:15:25.0] Martin Jobst: Was müsste dieses System leisten, damit es nicht zusätzliche Last, sondern eine echte Unterstützung als Unterstützung wahrgenommen wird? Weil ich höre raus, es ist ein sehr, sehr mächtiges Tool, da wird man auch sehr, sehr viel machen können. Was muss es aber explizit können, damit es eben auch gerne genutzt wird? (...)

66

[0:15:44.0] IH-M-D: Ja, es muss von der Bedienung her, dass Mitarbeiter das draußen effektiv nutzen können, einfach sein. (...) Ja, und die Daten müssen passen, also es muss verlässlich sein.

67

[0:15:59.0] Martin Jobst: Also man muss ein Mehrwert daraus gewinnen.

68

[0:16:02.0] IH-M-D: Ja, Irgendwelche Schichten automatisch hinterlegt. (..)

..UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen

69 [0:16:08.0] Martin Jobst: Perfekt, also es muss eine echte Hilfe im Alltag sein, damit die Leute sehen, wow, mir bringt das was, das nutze ich gern. (..) Wo siehst du klare Grenzen in digitaler Unterstützung in der Instandhaltung, also in Bereichen, in denen menschliches Urteilsvermögen und Erfahrung nicht ersetzt werden können? (.....) Also du sagst vielleicht, wenn man an KI denkt, das wird niemals jetzt eine gute Meinung von irgendeinem guten Mitarbeiter ersetzen können. oder vor allem wo? Könntest du dir das vorstellen, dass hier das Risiken gibt, die eben mit zunehmender Digitalisierung?

70 [0:16:40.0] IH-M-D: Ja, KI, glaube ich, ist eine Hilfestellung irgendwo. (..) Aber die Erfahrung, wo ein Standhalter sammelt mit den Jahren, dann wird das System die ganze ersetzen. (...) Also einfach strukturiert logisch. (..) Aber manche Störungen sind halt mal, wo man sagt, ja, vielleicht auch nicht irgendwie logisch zu erklären im Nachhinein. (..) Aber wo man einfach nur dort Erfahrung dann, ja.

71 [0:17:08.0] Martin Jobst: Also siehst KI als Hilfestellung, aber niemals den, den, den, den erfahrenen Kollegen ersetzen können. Also die Erfahrung wird immer

72 [0:17:15.0] IH-M-D: Die Erfahrungswerte und das Feingespür der Kollegen wird KI nicht ersetzen können.

..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nicht-Nu

73 [0:17:21.0] Martin Jobst: Also das ist sehr gut. Vierter Themenblock. Akzeptanz, Veränderungsmanagement, Einführbedingungen. Was ist aus deiner Sicht oder was, was ist aus Ihrer Erfahrung der entscheidende, entscheidende Faktor dafür, ob ein neues digitales Tool von dem Team wirklich genutzt wird oder eben nicht? Also was ist essentiell für die Nutzung einer solchen Software? (..)

..UK 4.4 Einführungsbegleitung durch Sc

74 [0:17:47.0] IH-M-D: Naja, die Akzeptanz bei Mitarbeitern und Vorgesetzten. Also, dass ich als Vorgesetzter vorlebe oder nutze, sag ich mal, das wird bei der Mannschaft auch anerkannt. Weil wenn die sagen, ja, wenn der schon sagt, das ist blöd oder Mist, dann werden wir das nie nutzen für uns. (..)

75 [0:18:03.0] Martin Jobst: Was ist, sagen wir mal aus deiner Sicht, was ist wichtig, was wir das Programm können oder wie muss es aufgebaut sein, dass du für dich sagst, okay, das ist ein gutes Programm? (..)

..UK 2.1 Systemkomplexität un

..UK 5.4 Entlastung und Mitarl

..UK 4.3 Technologieskepsis u

..UK 1.2 Dokumentations-, Inf

..UK 4.1 Wahrgenommener Nu

76 [0:18:11.0] IH-M-D: Ja, es muss halt die tägliche Arbeit erleichtern. (..) Ich muss irgendwo einen Benefit sehen davon. (..) Das müssen die Mitarbeiter natürlich dann auch, also wenn es nur irgendwo Belastung ist, wo man irgendwelche Daten einpflegen muss. (..)

77 [0:18:27.0] Martin Jobst: Also muss ein Benefit generieren. (.....) Gibt es in der Vergangenheit vielleicht Systeme, wo dann wieder verschwunden sind, weil es eben solche Benefits oder vielleicht auch die Optik, vorher haben wir mal ein bisschen über die Optik geredet, wo das eben nicht gepasst hat, dass es dann wieder verschwunden hat? Also gibt es da, gibt es da Erfahrungen, was man besser machen kann, dass

..UK 4.1	Wahrgenommener Nutzen	
..UK 4.2	Nutzungsbarrieren und Nicht-	
..UK 4.3	Technologieskepsis und Kont	
..UK 2.2	Systemfragmentierung und D	
..UK 2.1	Systemkomplexi	
..UK 1.1	Zeitanteil nicht-v	
..UK 5.4	Entlastung und Mitarbeitendenzufriec	
..UK 1.2	Dokumentations-, Informations- und M	
..UK 5.1	Zeitersparnis und Kapazitätsgewinn	
..UK 4.2	Nutzungsbarrieren und Nicht-Nt	
..UK 4.4	Einführungsbegleitung durch Sc	
..UK 2.4	Koordinations- und Kommunikat	
..UK 4.3	Technologieskepsis und Kont	
..UK 4.2	Nutzungsbarrieren und Nicht-	

- das eben nicht verschwindet? (...)
- 78 [0:18:57.0] IH-M-D: Naja, wenn man merkt, das System ist nicht sinnvoll oder so, dann ist es natürlich schon, dass man das dann halt dementsprechend wieder abschafft, dass man das nicht irgendwo durchzieht. (...) Wir haben in der Vergangenheit schon sehr viele, ja, hier eine Excel-Tabelle, dort eine Excel-Tabelle, dort eine Auswertung, dort eine Auswertung. (...) Es schaut eigentlich kein Mensch an und man zieht das irgendwo jahrelang mit, bis man dann irgendwann sagt, eigentlich, man hört einfach auf damit und dann es merkt gar keiner. Hier wird auch sehr viel Kapazitäten gebunden und Mitgeschleift über die Zeit in der Pflege solcher unnützen Tools und Listen.
- 79 [0:19:27.0] Martin Jobst: Sehr gut, ist Personalisierbarkeit ein wichtiger Punkt, dass das auch von der Optik her einem anspricht oder auch nur als wichtige fern angezeigt wird? Ist sowas wichtig in dem Zusammenhang? (..)
- 80 [0:19:37.0] IH-M-D: Ja, schon. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. (..)
- 81 [0:19:38.0] Martin Jobst: Was müsste bei der Einführung solcher datenbasierter Analyse-Tools oder Assistenzfunktionen organisatorisch und kommunikativ unbedingt berücksichtigt werden? Jetzt eben aus deiner Leitungsposition raus, was müsste da richtig machen, dass die Einführung gut funktioniert? (...)
- 82 [0:20:01.0] IH-M-D: Ja, dass man dementsprechend die Anwender schult, sage ich mal, dass man denen den Hintergrund, also wo man das einführt, erklärt den Mitarbeitern. (.) weil ich glaube schon, wenn der Mitarbeiter versteht, für was das Tool da ist, das sich sinnvoll rüberbringt, dann wird das auch genutzt.
- 83 [0:20:22.0] Martin Jobst: Also dann genutzt man auch. Wie früh sollten die Mitarbeiter einbezogen werden, jetzt wenn man vielleicht einmal auf Testphasen oder Entwicklungen geht, sollten da auch schon Mitarbeiter mit integriert sein von deinem Team?
- 84 [0:20:36.0] IH-M-D: Ja, schon. Das macht man teilweise auch, also jetzt Richtung SAP z.B. (.....)
- 85 [0:20:47.0] Martin Jobst: Und dann, wenn es quasi irgendwann noch kurz vor der Ausrollung steht, dann eben die ganzen Mitarbeiter alle ins Boot holen, denen eine Schulung geben, denen jetzt sagen, um was hier geht, warum das Ganze gemacht wird?
- 86 [0:20:56.0] IH-M-D: Also so früh wie möglich. Wenn man weiß, da hat man was. (...) Natürlich jeden zu 100% irgendwo einbinden, das ist immer schwierig, aber dass man die halt immer am aktuellen Stand haltet.
- 87 [0:21:07.0] Martin Jobst: Wie lässt sich verhindern, dass solche digitalen Systeme nicht als Kontrollinstrument

..UK 4.3 Technologieskepsis und Kont		
..UK 4.4 Einführungsbegleitung durch		
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nicht-		
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitende		

wahrgenommen werden? (.) Lässt sich sowas, oder wie versucht man sowas zu verhindern, dass das nicht darum geht, die Mitarbeiter auszuwerten, sondern eher um die Mitarbeiter zu unterstützen? (.....)

88 [0:21:28.0] IH-M-D: Ja, in jedem, dass man eigentlich den Mitarbeitern das erklärt, für was man es nutzt, ihnen die Vorteile zeigt, was das System hat. (.....) Passt. (10 Sekunden Pause)

89 [0:21:46.0] Martin Jobst: Passt. (10 Sekunden Pause) Nächstes Frage haben wir schon beantwortet. (.) Haben wir schon fast geschafft. Abschlussfrage. Wenn man jetzt auf deinen Bereich schaut, wo liegt deiner Meinung nach das größte ungenutzte Potenzial bei der digitalen Unterstützung allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten? Womit sollten wir anfangen? Also wir haben die Frage ähnlich schon mal weiter vorne gestellt. Aber wie könnten wir jetzt digitale Unterstützung am besten in der nächsten Zeit implementieren und womit sollten wir anfangen? (14 Sekunden Pause) Wenn man an KI denkt, wenn man bestehenden Tools mit KI verbindet oder sowas? (...)

..UK 3.4 Systemintegration		
..UK 3.1 Automatisierung der Dok		

90 [0:22:41.0] IH-M-D: Ja, generell glaube ich schon, dass man jetzt Ki mehr mit einbinden sollte, also vorallem im Stördokumentationssystem, das kommt vielleicht aber erst als zweiter Punkt hinten nach, aber erstmal, dass man eine saubere Datenqualität hat, aus den Anlagen und dem IPS-T heraus. (....)

91 [0:22:55.0] Martin Jobst: Also die Datenqualität verbessern?

..UK 3.1 Automatisierung der Dok		
----------------------------------	--	--

92 [0:22:59.0] IH-M-D: Dass die Anlagen einfach die Störungen in der richtigen Deklaration ausgeben, dass der Störtext past, hier auch gerne KI mit hinzuzieht, welche hier automatisch unterstützt und im Hintergrund arbeitet. (..)

93 [0:23:09.0] Martin Jobst: Also dir ist besonders wichtig, dass die Datenqualität einfach besser ist, damit man die Systeme auch gezielter und effektiver nutzen kann.

..UK 5.2 Verbesserte Wissens- u		
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und I		
..UK 2.2 Systemfragmentierung u		
..UK 1.2 Dokumentations-, Inform		
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbei		

94 [0:23:28.0] IH-M-D: Ja, weil das die Basis ist. Und aktuell kommt noch ziemlich viel, sagen wir mal, mit ziemlich viel Müll raus und das sollte aber wirklich einfach gut sein. Und dann könnte man da einen riesen Benefit draus ziehen, dass die Mitarbeiter nicht eben drüben fischen, sondern einfach... Ja sagen wir mal, dann gibt es einen täglichen Schichtbericht, den muss er jetzt momentan schon gibt, aber der ist eigentlich, ja, nur wenig aussagekräftig, weil viele Störungen oder viele Meldungen, wo drin sind, ja, eigentlich Mist sind. (.) Wenn man dann weiß natürlich, hey, das und das rückschlusse, aber das ist nur für Außenstehende gar nicht ersichtlich.

95 [0:23:51.0] Martin Jobst: Und dann würdest du quasi hergehen und nach Filtern und die schlimmsten, die Top 3 Probleme, würdest du deinen Mitarbeiter geben, würdest du dann sagen, schau dir das bitte an und dann würdest du so sukzessive die ganzen großen Störungen versuchen runterzufahren.

96

[0:24:05.0] IH-M-D: Ja, genau und diese zu beheben. Aber das wird halt... Dafür wäre ja der Schichtbericht da, da haben wir Top-Störungen drin und da steht, ja, kategorisiert, sag ich mal, die größte Stördauer, die größte Störfrequenz und da speziell dann auf die Störungen was losgehen. Somit könnte man sich auch viel allgemeine Zeit zum finden der Top Themen sparen und könnte die Wertschöpfung steigern.

97

[0:24:24.0] Martin Jobst: Aber dafür ist die Datenqualität quasi einfach die essentielle – erste - Ebene.

98

[0:24:29.0] IH-M-D: Ja.

99

[0:24:30.0] Martin Jobst: Könntest du dir vorstellen, dass man das Ganze durch eben so digitale Assistenzfunktionen, auch als KI, dass man sowas erreichen kann, dass diese Datenqualität zukünftig besser wird oder mal endgültig past, also 100%% ist? (...)

100

[0:24:50.0] IH-M-D: Ja das ist durchaus möglich und wünschenswert. (.....)

101

[0:24:59.0] Martin Jobst: Sehr gut. Gibt es noch etwas, das ich nicht gefragt habe, das ist aber aus deiner Sicht wichtig zu dem ganzen Thema ist? (..)

102

[0:25:10.0] IH-M-D: Mhm – Nein. (..)

103

[0:25:16.0] Martin Jobst: Sehr gut. Dann, herzlichen Dank für deine Zeit und offene Einschätzung. Deine Perspektive ist ein wertvoller Beitrag für meine Untersuchung. (.)